

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368515>
УДК 338.512(552)

СЕБЕСТОИМОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЦЕНЫ ТОВАРА ПРЕДПРИЯТИЯ

В.С. Петрович,
студентка 4 курса, факультет маркетинга и логистики

О.М. Овечкина,

к.э.н., доц.,
УО «БГЭУ»,
г. Минск

e-mail: ovehkinaolga@rambler.ru

Аннотация: В статье отражена экономическая сущность себестоимости и цены товара, влияние себестоимости на цену. Отмечена необходимость процесса калькулирования себестоимости продукции в формировании целесообразных цен и прогнозировании экономических последствий, связанных с конкурентоспособностью производителя. Изложены результаты анализа себестоимости продукции белорусского товаропроизводителя по элементам себестоимости. Выявлены наиболее существенные статьи затрат в структуре себестоимости. Представлены меры снижения себестоимости, подтвержденные расчетами. Обоснована целесообразность снижения себестоимости для достижения конкурентоспособности по цене.

Ключевые слова: затратный метод ценообразования, калькуляция, товар, себестоимость, структура себестоимости, цена, ценообразование

COST PRICE AS A KEY ELEMENT OF THE PRICE OF THE COMPANY'S GOODS

V.S. Petrovich,
4th year student, Faculty of Marketing and Logistics

O.M. Ovehkina,

Candidate of Economics, Associate Professor,
EE "BSEU",
Minsk

e-mail: ovehkinaolga@rambler.ru

Annotation: The article reflects the economic essence of the cost and price of the goods, the impact of cost on the price. The necessity of the process of calculating the cost of products in the formation of the reasonable prices and forecasting the economic consequences associated with the competitiveness of the manufacturer is noted. The results of the analysis of the cost of production of the Belarusian commodity producer by cost elements are presented. The most significant cost items in the cost structure have been identified. Cost reduction measures confirmed by calculations are presented. The expediency of cost reduction in order to achieve price competitiveness is justified.

Keywords: cost-based pricing method, calculation, product, cost price, cost structure, price, pricing

С развитием рыночных отношений, в условиях обострения конкурентной борьбы цена как денежное выражение стоимости единицы товара (услуги) является основным индикатором состояния экономики, важнейшим регулятором производства, инструментом распределения и мерой взаимодействия производителя (продавца) и потребителя (покупателя). В процессе своей деятельности производитель стремится оптимизировать соотношение между затратами и прибылью в соответствии с учетом спроса (платежеспособной потребности покупателя) и пропорциями объемов продаж и уровня цен на целевых рынках. Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. Под калькулированием понимается сам процесс исчисления себестоимости единицы продукции (работ, услуг). Калькулирование себестоимости продукции является объективно необходимым процессом при управлении производством: информация, содержащаяся в современных системах калькулирования, позволяет не только решать традиционные задачи, но и прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, как целесообразность дальнейшего выпуска продукции, установление оптимальной цены на продукцию, оптимизация ассортимента выпускаемой продукции, целесообразность обновления действующей технологии, оценка качества работы управленческого персонала.

Процесс исчисления себестоимости имеет особую значимость для организации, независимо от сферы ее деятельности и специфики производства. Данный показатель необходим для оценки рентабельности производства и отдельных видов продукции, правильного осуществления хозяйственного расчета, выявления резервов снижения себестоимости, принятия обоснованных решений при производстве новых видов продукции или снятия с производства устаревших. Специалисты рассматривают себестоимость как основной ценообразующий и прибылеобразующий

фактор, отмечая, что анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать обобщающую оценку эффективности использования ресурсов, с другой – определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы продукции [1, с. 146-167].

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

- материальные затраты (сырье, материалы, энергоресурсы и прочие) за вычетом стоимости возвратных отходов;
- расходы на оплату труда;
- отчисления из фонда оплаты труда в социальные и страховые фонды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты [2, с. 107].

Формирование плановой себестоимости продукции и включения затрат белорусскими товаропроизводителями осуществляются в соответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), с учетом отраслевых особенностей состава затрат, а также согласно отраслевым методическим рекомендациям по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости, утвержденным соответствующим отраслевым министерством. На предприятиях ведется единое калькулирование затрат производимой продукции, поставляемой на внутренний и внешний рынки [3].

Согласно Закону Республики Беларусь «О ценообразовании» цены на продукцию пищевой промышленности могут устанавливаться с учетом конъюнктуры рынка, за исключением социально-значимых товаров [4]. Так, ОАО «Слуцкий уксусный завод», являясь одним из старейших предприятий (дата основания 1875 год) и лидером по производству спиртового уксуса в Республике Беларусь, единственным в стране производителем натурального яблочного и натурального винного уксусов, товары которого не входят в перечень социально-значимых товаров, не облагаются акцизом, также данное предприятие не включено в Государственный реестр естественных монополий, следовательно, применяет свободное ценообразование [5]. Данное предприятие использует затратный метод ценообразования, который имеет такие преимущества как доступность данных, которые могут быть получены внутри самой организации, учет всех издержек на производство продукции. Вследствие всего вышеизложенного цена товаров ОАО «Слуцкий уксусный завод» включает себестоимость, прибыль производителя и величину налога на добавленную стоимость (в размере 20 % от суммы себестоимости и прибыли [6]):

$$\text{Цена} = \text{Себестоимость} + \text{Прибыль} + \text{НДС. (1)}$$

Калькулирование себестоимости продукции и формирование цены товара ОАО «Слущкий уксусный завод» рассмотрены на примере уксуса спиртового 9 % (объемы производства партии товара составляют 10000 декалитров (дал), расфасованных в ПЭТ упаковки по 1 л, то есть 10000 единиц товара) и отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет себестоимости и цены партии уксуса спиртового 9 %, 10000 декалитров (дал)

Наименования статей	Сумма, бел. р.
1. Сырье и материалы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	2283,62
2. Вспомогательные материалы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	1736,78
3. Топливо и энергия (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	329,17
4. Фонд оплаты труда (основная и дополнительная заработная плата)	382,26
5. Отчисления из ФОТ в Фонд социальной защиты населения (28%)	107,03
6. Отчисления из ФОТ в Белгосстрах (6%)	22,94
7. Общепроизводственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	791,74
8. Общехозяйственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	911,15
9. Прочие производственные расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	1026,38
10. Производственная себестоимость (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	7591,07
11. Коммерческие расходы (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	116,93
12. Полная себестоимость (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	7708,00
13. Прибыль (20% от полной себестоимости)	1541,60
14. Отпускная цена (без НДС) (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	9249,60
15. Отпускная цена единицы товара (1 бутылки объемом 1 л в ПЭТ упаковке)	0,925
15. НДС (20%)	1849,92
16. Оптовая цена (с НДС) (партии: 10000 бутылок объемом по 1 л)	11099,52
17. Оптовая цена единицы товара (1 бутылки объемом 1 л в ПЭТ упаковке)	1,11
18. Отпускная цена партии товара (франко-станция отправления)	9249,60
19. Транспортные расходы	825,73
20. Отпускная цена партии товара (франко-станция назначения)	10075,33
21. Отпускная цена франко-станция отправления единицы товара (1	0,925

Наименования статей	Сумма, бел. р.
бутылки)	
22. Отпускная цена франко-станция назначения единицы товара (1 бутылки)	1,01

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

На предприятии существует ряд проблем, связанных с достаточно высокой ценой. Данный факт объясняется следующими причинами: использование высококачественного сырья, и «натуральный» способ производства уксуса. В результате анализа калькулирования себестоимости уксуса спиртового 9 % было выявлено, что больше всего затрат приходится на сырье и основные материалы (29,62 % в полной себестоимости), а также вспомогательные материалы (22,53 % в полной себестоимости). Так как ОАО «Слущкий уксусный завод» не имеет собственной сырьевой базы, уменьшить данную статью достаточно проблематично. Вместе с тем, ОАО «Слонимский вино-водочный завод» реализует спирт-ректификат (основной компонент для производства уксуса) по цене 21,63 белорусских рублей за 1 дал. ОАО «Слущкий уксусный завод», являясь постоянным покупателем данной продукции, может рассчитывать на предоставление скидки в размере 5 % при заключении долгосрочных контрактов: снижение закупочной цены 1 дал спирта-ректификата до 20,55 белорусских рублей отразится на снижении полной себестоимости партии товара (табл. 2).

Таблица 2 – Калькуляция полной себестоимости партии уксуса спиртового 9 % объемом 10000 декалитров (дал) при снижении закупочной цены на 5 % на спирт-ректификат

Наименования статей	Сумма, бел.р.
1. Сырье и материалы	2170,61
2. Вспомогательные материалы	1736,78
3. Топливо и энергия	329,17
4. Фонд оплаты труда (основная и дополнительная заработная плата)	382,26
5. Отчисления из ФОТ в Фонд социального страхования населения (28%)	107,03
6. Отчисления из ФОТ в Белгосстрах (6%)	22,9
7. Общепроизводственные расходы	791,74
8. Общехозяйственные расходы	911,15
9. Прочие производственные расходы	1026,38

Наименования статей	Сумма, бел.р.
10. Производственная себестоимость	7478,02
11. Коммерческие расходы	116,93
12. Полная себестоимость	7594,95

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Таким образом, при предоставлении поставщиком скидки в размере 5 % на спирт-ректификат, себестоимость 10000 декалитров продукции (партии) ОАО «Слуцкий уксусный завод» снижается с 7708,00 белорусских рублей до 7594,95 белорусских рублей, то есть на $\approx 1,5$ %, и отпускная цена партии товара (с учетом того, что прибыль предприятия рассчитывается в размере 20 % от полной себестоимости) составит 9113,94 белорусских рублей, снизится на $\approx 1,5$ %.

Основная задача анализа себестоимости – выявление резервов снижения себестоимости продукции, с этой целью анализ проводится по элементам и статьям затрат. Снижение себестоимости продукции – главный путь увеличения прибыли предприятия и повышения конкурентоспособности его товара по цене.

Список литературы

[1] Красильникова Л.Е. Экономический анализ [Текст]. / Л.Е. Красильникова, Э.Г. Сысуева, М.С. Фаренюк. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2016. 257 с.

[2] Полещук И.И. Ценообразование [Текст] / И.И. Полещук, Н.А. Полещук. – Минск: БГЭУ, 2019. 282 с.

[3] Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» [Текст]: Постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 12 дек. 2016 г., № 104 // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 20.12.2016, 8/31602.

[4] О ценообразовании [Текст]: Закон Респ. Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-3 (с изм. и дополн. от 11.07.2014 г. № 192-3) // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь, от 22.07.2014, № 2/2190.

[5] Официальный сайт ОАО «Слуцкий уксусный завод» – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL http://slutskiyuksus.by/about_company/. (дата обращения: 24.04.2021).

[6] Налоговый кодекс Республики Беларусь [Текст]: Закон Республики Беларусь от 18.10.2016 № 432-3, с. изм. и доп. от 01.01.2018 г. // Национальный правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 26.10.2016, 2/2430.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Krasilnikova L.E. Economic analysis [Text]. / L.E. Krasilnikova, E.G. Sysueva, M.S. Farenjuk. – Perm: IPC "Prokrost", 2016. 257 p.
- [2] Poleshchuk I.I. Pricing [Text] / I.I. Poleshchuk, N.A. Poleshchuk. – Minsk: BSEU, 2019. 282 p.
- [3] On approval of the National Accounting and Reporting Standard “Individual Accounting Statements” [Text]: Decree of the Ministry of Finance Rep. Belarus, 12 Dec. 2016, No. 104 // National Legal Internet Portal of the Rep. Belarus, 20.12.2016, 8/31602.
- [4] On pricing [Text]: Law Rep. Belarus dated May 10, 1999 No. 255-3 (as amended and supplemented on July 11, 2014 No. 192-3) // National Register of Legal Acts of the Rep. Belarus, dated July 22, 2014, No. 2/2190.
- [5] Official website of Slutsk Vinegar Plant JSC □ Electronic data. [Electronic resource]. – URL http://slutskiyuksus.by/about_company/. (date of access: 24.04.2021).
- [6] Tax Code of the Republic of Belarus [Text]: Law of the Republic of Belarus dated October 18, 2016 No. 432-3, p. rev. and additional dated 01.01.2018 // National Legal Internet Portal of the Rep. Belarus, 26.10.2016, 2/2430.

© В.С. Петрович, О.М. Овечкина, 2022

Поступила в редакцию 5. 01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Петрович В.С., Овечкина О.М. Себестоимость как ключевой элемент цены товара предприятия // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 121-127. URL: <https://ip-journal.ru/>